

O'ZBEK TILIDA GENDER MASALASI: TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN

Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Magistratura bo'limi uslubchisi

roziyevaaazilola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13736565>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilida gender masalasining tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlilini o'z ichiga oladi. Tadqiqot o'zbek tilidagi gender farqlarini leksik, grammatik va diskurs darajalarida o'rganishga qaratilgan. Maqolada o'zbek tilidagi gender tafovutlari, ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, o'zbek tilida genderga oid tilshunoslik tadqiqotlarining istiqbollari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, gender, tilshunoslik, leksika, grammatika, diskurs

Аннотация: Данная статья содержит анализ гендерной проблемы узбекского языка с лингвистической точки зрения. Исследование направлено на изучение гендерных различий в узбекском языке на лексическом, грамматическом и дискурсивном уровнях. В статье рассматриваются гендерные различия в узбекском языке, причины и последствия их возникновения. Также показаны перспективы гендерно-лингвистических исследований на узбекском языке.

Ключевые слова: узбекский язык, гендер, Лингвистика, лексика, грамматика, дискурс

Abstract: This article contains an analysis of the issue of gender in Uzbek from a linguistic point of view. The study focuses on the study of gender differences in Uzbek at the lexical, grammatical and discursive levels. The article discusses gender differences in the Uzbek language, the causes and consequences of their origin. It also shows the prospects for gender-specific linguistic research in Uzbek.

Keywords: Uzbek language, gender, linguistics, lexicon, grammar, discourse

Gender masalasi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Tilshunoslikda gender tushunchasi til va jinslar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan [1]. O'zbek tili genderga oid xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'rganilishi tilshunoslikning muhim vazifalaridan biridir. O'zbek tilida gender masalasini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki ijtimoiy fanlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Chunki til jamiyatning ko'zgusi bo'lib, unda sodir bo'layotgan o'zgarishlar va jarayonlar aks etadi. O'zbek tilida gender masalasini

o'rganish orqali ijtimoiy munosabatlardagi gender tengsizligi, stereotiplar va diskriminatsiya holatlarini aniqlash va bartaraf etish mumkin.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. O'zbek tilidagi gender masalasini o'rganish uchun turli sohalardagi adabiyotlar, jumladan, tilshunoslik, sotsiolingvistika, psixolingvistika va antropologiya sohasidagi manbalar tahlil qilindi [2, 3, 4].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida gender farqlari leksik, grammatik va diskurs darajalarida namoyon bo'ladi.

Leksik darajada ayollar va erkaklar tomonidan ishlatiladigan so'zlar va iboralar farqlanishi aniqlandi. Masalan, ayollar ko'proq his-tuyg'ularni ifodalovchi so'zlarni ishlatishga moyil bo'lsa, erkaklar ko'proq jargon va vulgar so'zlarni qo'llashadi [5].

1-jadval. Ayollar va erkaklar nutqida keng qo'llaniladigan ba'zi so'z va iboralar

Ayollar nutqida	Erkaklar nutqida
Jonim	Qo'ysang-chi
Rahmat	Mayli
Marhamat	Bo'pti
Uzr	Ko'rdim
Azizim	Uka

Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqildi.

Leksik darajada ayollar va erkaklar tomonidan ishlatiladigan so'zlar va iboralar farqlanishi aniqlandi. Ayollar ko'proq his-tuyg'ularni ifodalovchi so'zlarni ishlatishga moyil bo'lsa, erkaklar ko'proq jargon va vulgar so'zlarni qo'llashadi. Masalan, ayollar "jonim", "rahmat", "marhamat", "uzr", "azizim" kabi so'zlarni ko'p ishlatsalar, erkaklar "qo'ysang-chi", "mayli", "bo'pti", "ko'rdim", "uka" kabi so'zlarni ko'proq qo'llashadi. Bundan tashqari, ayollar nutqida diminutiv (kichraytirish) shakllari, erkaklar nutqida esa augmentativ (kattalashtirish) shakllari ko'proq uchraydi. Masalan, ayollar "qizaloq", "yaxshigina", "ozgina" kabi so'zlarni ko'p ishlatsalar, erkaklar "katta", "zo'r", "bahaybat" kabi so'zlarni afzal ko'rishadi.

Grammatik darajada fe'llarning qo'llanilishida gender farqlari kuzatildi. Ayollar ko'pincha o'tgan zamon fe'llarini ishlatsa, erkaklar hozirgi va kelasi zamon fe'llariga urg'u berishadi. Masalan, ayollar "bordim", "ko'rdim", "aytdim"

kabi o'tgan zamon fe'llarini ko'proq qo'llasalar, erkaklar "boraman", "ko'raman", "aytaman" kabi hozirgi zamon va "boraman", "ko'rarman", "aytarman" kabi kelasi zamon fe'llarini ishlatishga moyil. Bundan tashqari, ayollar nutqida kesim vazifasida sifatlar ko'proq ishlatilsa, erkaklar nutqida harakat fe'llari ustunlik qiladi. Masalan, ayollar "chiroyli", "shirinmisan", "yoqimlisan" kabi sifatlarni ko'proq ishlatsalar, erkaklar "bordi", "keldi", "qildi" kabi harakat fe'llarini afzal ko'rishadi.

Diskurs darajasida ayollar va erkaklarning muloqot uslubi, mavzu tanlashi va kommunikativ strategiyalarida tafovutlar aniqlandi. Ayollar suhbatdoshini tinglab, uning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilsa, erkaklar o'z fikrlarini qat'iy ifoda etishga moyil. Ayollar ko'pincha suhbatni qo'llab-quvvatlash, hamkorlik qilish va murosaga kelish strategiyalaridan foydalansa, erkaklar raqobat, bahslashish va o'z fikrini o'tkazish kabi strategiyalarni qo'llashadi. Masalan, ayollar suhbat davomida "ha", "to'g'ri", "qoyil", "juda yaxshi" kabi qo'llab-quvvatlash so'zlarini ko'p ishlatsalar, erkaklar "yo'q", "noto'g'ri", "men bunday deb o'ylamayman" kabi qarama-qarshi fikrlarni bildiruvchi so'zlarni qo'llashadi. Shuningdek, ayollar suhbatda shaxsiy mavzular, his-tuyg'ular, munosabatlar haqida ko'proq gaplashishsa, erkaklar ko'pincha siyosat, sport, texnika kabi mavzularni yoqtirishadi.

O'zbek tilidagi gender farqlarining kelib chiqishi jinlar o'rtasidagi ijtimoiy rollar va stereotiplar bilan bog'liq. Jamiyatda ayollar muloyim, hissiy va ehtiyotkor bo'lishi kutilsa, erkaklar kuchli, mard va beqiyos bo'lishi talab etiladi. Bu stereotiplar tilga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, ayollar nutqida ehtiyotkorlik, muloyimlik va xushmuomalalik kabi xususiyatlar ko'proq namoyon bo'lsa, erkaklar nutqida buyruq, da'vat va talabchanlik kabi xususiyatlar ustunlik qiladi. Ayollar suhbatda ko'proq yuzaki va his-tuyg'uga oid mavzularni yoqtirsalar, erkaklar aniq va mantiqiy mavzularni afzal ko'rishadi. Shuningdek, ayollar nutqida so'zlarning emotsional bo'yog'i kuchliroq bo'lsa, erkaklar nutqida esa ratsionallik va aniqlik ustunlik qiladi.

O'zbek tilidagi gender tafovutlarini bartaraf etish uchun jamiyatda gender tengligini ta'minlash, ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Buning uchun gender masalasiga oid tadqiqotlarni kuchaytirish, o'quv dasturlariga gender tengligiga oid mavzularni kiritish, OAVda gender stereotiplarini bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tilshunoslikda gender masalasini o'rganishda yangi yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish, tilning genderga oid xususiyatlarini chuqur tadqiq etish lozim. Bu borada

sotsiolingvistik, psixolingvistik va kognitiv tilshunoslik kabi sohalardagi tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida gender farqlari keng qamrovli bo'lib, ular til tizimining barcha darajalarida o'z aksini topgan. Bu farqlar jamiyatdagi mavjud gender stereotiplari va rollarining til orqali namoyon bo'lishidir. O'zbek tilida gender masalasini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki butun jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki til orqali gender tengsizligi va diskriminatsiyaning oldini olish, jamiyatda gender tengligini ta'minlash mumkin. O'zbek tilidagi gender farqlarini hisobga olgan holda tildan foydalanish, muloqot olib borish jamiyatda sog'lom gender munosabatlarini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Grammatik darajada fe'llarning qo'llanilishida gender farqlari kuzatildi. Ayollar ko'pincha o'tgan zamon fe'llarini ishlatsa, erkaklar hozirgi va kelasi zamon fe'llariga urg'u berishadi [6]. Bundan tashqari, ayollar nutqida kesim vazifasida sifatlar ko'proq ishlatilsa, erkaklar nutqida harakat fe'llari ustunlik qiladi.

Diskurs darajasida ayollar va erkaklarning muloqot uslubi, mavzu tanlashi va kommunikativ strategiyalarida tafovutlar aniqlandi. Ayollar suhbatdoshini tinglab, uning his-tuyg'ularini tushunishga harakat qilsa, erkaklar o'z fikrlarini qat'iy ifoda etishga moyil [7]. Ayollar ko'pincha suhbatni qo'llab-quvvatlash, hamkorlik qilish va murosaga kelish strategiyalaridan foydalansa, erkaklar raqobat, bahslashish va o'z fikrini o'tkazish kabi strategiyalarni qo'llashadi.

O'zbek tilidagi gender farqlarining kelib chiqishi jinslar o'rtasidagi ijtimoiy rollar va stereotiplar bilan bog'liq. Jamiyatda ayollar muloyim, hissiy va ehtiyotkor bo'lishi kutilsa, erkaklar kuchli, mard va beqiyos bo'lishi talab etiladi. Bu stereotiplar tilga ham o'z ta'sirini o'tkazadi [8]. Masalan, ayollar nutqida ehtiyotkorlik, muloyimlik va xushmuomalalik kabi xususiyatlar ko'proq namoyon bo'lsa, erkaklar nutqida buyruq, da'vat va talabchanlik kabi xususiyatlar ustunlik qiladi.

O'zbek tilidagi gender tafovutlarini bartaraf etish uchun jamiyatda gender tengligini ta'minlash, ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Buning uchun gender masalasiga oid tadqiqotlarni kuchaytirish, o'quv dasturlariga gender tengligiga oid mavzularni kiritish, OAVda gender stereotiplarini bartaraf etish muhim ahamiyatga ega [9]. Shuningdek, tilshunoslikda gender masalasini o'rganishda yangi yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish, tilning genderga oid xususiyatlarini chuqur tadqiq etish lozim.

O'zbek tilida gender farqlari nafaqat so'z va grammatik shakllar, balki muloqot uslubi va strategiyalarida ham namoyon bo'ladi. Bu farqlar jamiyatdagi gender rollarining til orqali aks etishidir. Tilshunoslikda gender masalasini o'rganish orqali jamiyatdagi gender munosabatlarini yaxshilash, til orqali gender tengligini ta'minlash mumkin. O'zbek tilida gender masalasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu sohadagi izlanishlar juda muhim va dolzarb bo'lib, kelajakda ham davom ettirilishi lozim.

XULOSA

O'zbek tilida gender masalasi tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri bo'lib, uning atroflicha o'rganilishi muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida gender farqlari til tizimining barcha darajalarida namoyon bo'ladi. Bu farqlarning kelib chiqishi ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni bartaraf etish uchun gender tengligini ta'minlash zarur. O'zbek tilidagi gender masalasini tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish bu sohadagi tadqiqotlarni chuqurlashtirish va yangi yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Holmes, J., & Meyerhoff, M. (2008). The handbook of language and gender. John Wiley & Sons.
2. Lakoff, R. (1975). Language and woman's place. New York: Harper & Row.
3. Tannen, D. (1990). You just don't understand: Women and men in conversation. New York: William Morrow.
4. Wodak, R. (Ed.). (1997). Gender and discourse. Sage.
5. Абдуллаев, Ё. (2019). Ўзбек тилида гендер концепти. Тилшунослик масалалари, (3), 45-52.
6. Мирзаев, А. (2020). Ўзбек тилида феъл категорияларининг гендер хусусиятлари. Ўзбек тили ва адабиёти, (2), 32-38.
7. Karimov, U. (2021). Gender differences in communication style: A study of Uzbek language. Journal of Psycholinguistic Research, 50(2), 289-305.
8. Хашимова, С. (2018). Ўзбек тилида гендер стереотиплари. Ўзбекистонда хорижий тиллар, (4), 61-67.
9. Расулова, З. (2022). Истиқболли йўналишлар: ўзбек тилшунослигида гендер тадқиқотлари. Филология масалалари, (1), 78-85.